

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL TRANSPORTATION

*Кузєв І.О., старший викладач;
Пєєва К.А., Федєнко К.П., студент*

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

The strengthening of the processes of Ukraine in the world community, in particular in the European economic, political, and legal space, determines the need for corresponding transformations of the domestic customs policy. These information systems and processes directly affect the customs and tariff regulation of exports and imports of countries.

The consistent study of customs and tariff regulation is conditioned by the growing role of state customs affairs in the development of the economy of Ukraine, the impact of significant fluctuations in economic policy from free trade policy to protectionism, uncertainty regarding the strategy of economic development of individual branches of the national economy, financial support for this transition. The main problem in the customs and tariff regulation of information operations for Ukraine is the maximization of revenues to the state budget, while not violating the terms of cooperation with the World Trade Organization and at the same time fulfilling the norms approved by the European Union. It is also important to maintain the balance of competition in national markets, in wartime, but if necessary to protect the rights of national producers.

In general, it can be argued that customs and tariff regulation is aimed at achieving, on the one hand, fiscal and economic goals, which is manifested in the formation of state budget revenues at the expense of customs payments, and on the other hand, regulatory and law enforcement goals.

Customs and tariff regulation is a certain set of customs and tariff measures used to regulate foreign trade, and is an instrument of the state's customs policy. This type of regulation is an economic tool, since the import and export customs tariff, which performs regulatory and fiscal functions, is used as the main toolkit. The main direction of this type of state regulation of foreign economic activity is determined by the customs and tariff policy of each state.

The analysis of the scientific literature shows the existence of research by scientists on the problems of information technologies, but not enough attention is paid to the problems of modern transport logistics in Ukraine. Therefore, the work pays attention to the modern problems of information systems of transport logistics of Ukraine, the state of the logistics market, and forecasts regarding the development of the logistics market are formed.

The main task of using the methods, principles, and tools of logistics in transport, as well as in the activities of industrial enterprises, is to increase the profit of transport organizations. This can be achieved by coordinating the transport service of consumers according to their orders, which contain the terms of delivery. All this makes it possible to gain competitive advantages in the market and reduce costs. Now there is a problem regarding the effectiveness of using this method of regulation of foreign exchange.

So, it can be argued that the effectiveness of information systems of customs and tariff regulation is ensured not only by the effective management and administration of this toolkit, comprehensive and comprehensive research of the domestic and foreign market of goods, analysis of the state of production industries. Not all information systems projects are successful in meeting deadlines, budgets, and original goals. Most modern information systems remain expensive to design and implement, require more time to develop than necessary, often do not fully satisfy the needs of the enterprise, and therefore, after a certain time, require modernization due to the moral and physical aging of individual components.

List of used sources

1. Kuziev I., Maloshtan D., Dragobetskyi V., Shlyk S. , Shchetynin V. Material saving reserves in sheet stamping production, Norwegian Journal of development of the International Science No 56/2021.

2. Кузев І.О., Драгобецький В. В., Шлик С. В., Наумова О. О. Математична модель вибуховоударного навантаження зміцнених елементів гірничого устаткування. Вісник НТУ «ХП». Серія: Інноваційні 105 технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії, № 12(1337), 2019.
3. Savchenko, I., Sharoval, A., Kuziev, I. Modeling of high module power sources systems safety processes. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. Materials Science Forum. ISSN: 1662-9752, Vol. 1052, pp 399-404.
4. Moroz, M., Korol, K., Korol, S., Kuzev I, Vasytkovskyi, O. The method for stabilizing the electrical power of a vehicle diesel generator plant. IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems 2021.
5. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиногокомплексу / Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of machine and equipment reliability. – р. 241.
6. Кузев І.О. Удосконалення процесу перевезення продовольчих товарів за рахунок формування ефективних маршрутів в умовах сезонного попиту на доставку вантажів у воєнний час. Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи» XIV Міжнародна науково-практична конференція (Дніпро, 23.06.2022) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. С. 71–75.
7. Ковцур К.Г., Птиця Н.В., Кузев І.О. Упровадження мотиваційної політики діяльності департаментів логістики на підприємствах. Implementation of a motivational policy for the activities of logistics departments at enterprises. Розвиток транспорту. 2(13) 2022. С. 53- 63.
8. Лаврик В.В., Кузев І.О., Мороз М.М. Підвищення ефективності міського транспорту загального користування за рахунок створення об'єднаних підприємств / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. Improving the reliability and efficiency of machines, processes and systems", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 34-36.
9. Солонець А., Кузев І., Мороз М., Бешляг І. Використання на автомобільному транспорті супутникових технологій навігації та зв'язку / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. Improving the reliability and efficiency of machines, processes and systems", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 26-29.
10. Мороз М., Кузев І., Лаврик В. Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту за рахунок створення об'єднаних транспортних підприємств / Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «ІННОВАЦІЇ: теорія і практика». – Кропивницький: Академія Прикладних наук. 2021. – С. 66-68.
11. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Хорольський В.Л., Король С.О., Кузев І.О. Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. ХНТУСГ. – 2019. № 18. С. 6-16.
12. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Хорольський В.Л., Король С.О., Кузев І.О. Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. ХНТУСГ. – 2019. № 18. С. 6-16.
13. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиногокомплексу / Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of machine and equipment reliability, 2020. – р. 241-242.
14. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Гайкова Т.В., Кузев І.О. Використання методів дослідження операцій для оптимізації автомобільних перевезень масових вантажів в агропромисловому комплексі. Вісник Національного технічного університету «ХП». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 2022 – С. 44–50.

15. Мороз М.М., Солонець А.В., Кузев І.О. Використання на автомобільному транспорті супутникових технологій навігації та зв'язку. Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. С.26–29.

16. Кузев І.О., Уманська А.О., Кострецов А.О. Особливості митного оформлення митних процедур. Збірник наукових праць Центральноукраїнський науковий вісник. – № 7(38) I 2023. – С. 252-258.

17. Кузев І.О. Гібридні конструкції балок на транспорті із застосуванням металу. Збірник наукових праць Центральноукраїнський науковий вісник. – № 7(38) II 2023. – С. 237-247.

18. Приходько Я. Кузев І. Логістичний підхід організації перевезень транспортом загального користування. ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 2023. С 59–61.

19. Кузев І.О., Феденко К.П., Пєєва К.А. Інформаційні системи і телекомунікаційні технології. ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 2023 С. 46–48.

20. Кузев І.О., Феденко К.П., Пєєва К.А. Міжнародні конвенції та правила митного контролю. Збірник матеріалів 86-ї Міжнародної студентської наукової конференції університету. Секція транспортних технологій, 08–12 квіт. 2024 р./Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т.–Харків: ХНАДУ, 2024.–С. 9–11.